

TÍTULO: HEALTHSCORE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA ÀS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE SAÚDE POPULACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.17802472

AUTORES: SIMONE DE REZENDE TEIXEIRA DORNELAS, CAMILA FELIX FORTIS, JULIANA GIL PRATES PEIXOTO, MARCELO HAERTEL MIGLIORANZA, DANIELA MEDEIROS DA SILVA, DANIELA PESSIM MATTIELLO, DEBORA REGINA LIMA GONÇALVES, PAULO ROBERTO SOARES

INTRODUÇÃO: O SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO É MARCADO POR CONDIÇÕES CRÔNICAS, FREQUENTEMENTE GERIDAS COM LÓGICA DE ATENDIMENTO A CONDIÇÕES AGUDAS, O QUE CONTRIBUI PARA A SOBRECARGA DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA NO PAÍS. EM UMA OPERADORA DE SAÚDE, A EQUIPE DE NAVEGAÇÃO DO CUIDADO ORGANIZA A ASSISTÊNCIA COM BASE EM NECESSIDADES COMUNS ENTRE PACIENTES, DEMANDANDO INFORMAÇÕES QUE GUIEM AS INTERVENÇÕES. **OBJETIVO:** DESENVOLVER UM ESCORE UNIFICADO COM APOIO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIAR ESTRATÉGIAS PROATIVAS DE CUIDADO INDIVIDUAL E POPULACIONAL, COM FOCO NA REDUÇÃO DE RISCOS À SAÚDE. **MÉTODOS:** FOI DESENVOLVIDO UM MODELO DE PROCESSO ANALÍTICO HIERÁRQUICO PARA MENSURAR O IMPACTO RELATIVO DE VARIÁVEIS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS NA SAÚDE INDIVIDUAL. BUSCOU-SE INTEGRAR 27 MODELOS PREDITIVOS E ALGORITMOS JÁ DESENVOLVIDOS: DESDE ALGORITMOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE IDOSOS FRÁGEIS ATÉ MODELOS PREDITIVOS QUE ESTIMAM O RISCO DE AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DE CADA PESSOA. FORAM ATRIBUÍDOS PESOS A VARIÁVEIS DESCRITIVAS E PREDITIVAS POR MEIO DE COMPARAÇÕES PAR-A-PAR, GERANDO UMA MATRIZ QUE SUSTENTA A CONSTRUÇÃO DE UMA TABELA DE PONDERAÇÃO. OS VALORES PONDERADOS DO PERFIL DE CADA USUÁRIO RESULTAM NO ESCORE INDIVIDUAL. O RESULTADO PERMITE A PRIORIZAÇÃO DO CUIDADO COM BASE NO RISCO DE DESESTABILIZAÇÃO DA SAÚDE NO CHAMADO HEALTHSCORE. **RESULTADOS:** EM 2024, MAIS DE 28 MIL BENEFICIÁRIOS FORAM ACOMPANHADOS VIA NAVEGAÇÃO ASSISTENCIAL COM APOIO DO HEALTHSCORE. OBSERVOU-SE REDUÇÃO DE 5,2 PONTOS PERCENTUAIS NAS IDAS A SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA E DE 2,4 PONTOS PERCENTUAIS NAS TAXAS DE INTERNAÇÃO, COM IMPACTO FINANCEIRO ACUMULADO DE R\$ 14,1 MILHÕES, RELATIVO A EVENTOS EVITÁVEIS. **CONCLUSÃO:** O HEALTHSCORE DEMONSTROU SER UMA FERRAMENTA EFICIENTE NA PRIORIZAÇÃO DE CUIDADOS EM SAÚDE POPULACIONAL, POSSIBILITANDO UMA ATUAÇÃO PROATIVA E CENTRADA NAS NECESSIDADES DOS PACIENTES. A INTEGRAÇÃO DE DADOS EM UM MODELO ÚNICO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESULTOU EM MELHORES DESFECHOS CLÍNICOS E ECONÔMICOS, REFORÇANDO O POTENCIAL DA TECNOLOGIA PARA TRANSFORMAR A GESTÃO DO CUIDADO.

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, PRIORIDADES EM SAÚDE, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ALGORITMOS, MODELOS PREDITIVOS, NAVEGAÇÃO DE PACIENTES.